

ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Акрамова Ирода Аброджановна, Халикова Шохиста Абдурахмонбековна

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218423>

Аннотация. В статье проанализированы клинико-лабораторные особенности пациентов с коронавирусной инфекцией, акцентируя внимание на взаимосвязи между тяжестью заболевания и сопутствующими патологиями. В исследовании приняли участие 182 пациента, госпитализированных с различной степенью тяжести COVID-19, с сопутствующими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертония, анемия и ожирение. Результаты показывают, что тяжёлые и крайне тяжёлые случаи чаще встречаются у пожилых пациентов с высокой частотой сопутствующих патологий, ухудшающих течение COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, сопутствующие заболевания, лабораторные показатели, пневмония.

Abstract. This article analyzes the clinical and laboratory features of patients with COVID-19 infection, emphasizing the relationship between disease severity and comorbidities. The study involved 182 patients hospitalized with varying degrees of COVID-19 infection, focusing on comorbidities such as ischemic heart disease, hypertension, anemia, and obesity. Results demonstrate that severe and extremely severe cases are more prevalent in elderly patients, with high rates of comorbidities exacerbating COVID-19 outcomes.

Keywords: COVID-19, comorbidities, laboratory indicators, pneumonia

Annotatsiya. Maqolada koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarning klinik-laboratoriya xususiyatlari tahlil qilingan, kasallikning og'irligi va hamroh kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda 182 nafar bemor qatnashgan, ular orasida yurak ishemik kasalligi, gipertenziya, kamqonlik va semizlik kabi hamroh kasalliklar bilan kasallanganlar kuzatilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, og'ir va o'ta og'ir holatlar ko'proq keksa bemorlar orasida uchraydi, ular COVID-19ning og'ir kechishiga olib keluvchi hamroh kasalliklar bilan ko'proq bog'liq.

Kalit so'zlar: COVID-19, hamroh kasalliklar, laborator ko'rsatkichlar, pnevmoniya

Во всем мире проводится ряд исследований по диагностике, клиническому течению, совершенствованию методов лечения и профилактики COVID-19 [1, 5, 8]. Но при этом ученые всего мира до сих пор не нашли однозначного ответа на вопрос, какие пациенты находятся в группе риска развития тяжелого и крайне тяжелого течения заболевания. «COVID-19 – мультисистемное заболевание с разнообразными симптомами. Развитие продолжающегося симптоматического (подострого) и постковидного синдрома не зависят от степени тяжести заболевания. У перенёсших острый COVID-19 могут быть различные симптомы, и со временем они могут меняться» [2, 11, 14].

Актуальность проблемы обусловлена тем, что по данным информационного ресурса COVID-19, число пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, составило 6 161 835 человек за период с января по декабрь 2020 г., из них: средняя степень тяжести – 480 692 человека, тяжелая степень тяжести – 110 178 человек, крайне тяжелая – 78 669

человек, легкая и др. состояния – 5 492 296. В настоящее время по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) осложнениями после перенесенной ковидной инфекции страдают не менее 10% переболевших людей [4, 7, 10].

Согласно полученным на сегодняшний день данным, заболеванию подвержено более 86,6% в возрасте 30 - 79 лет взрослого населения. COVID-19 протекает с различной степени тяжести заболевания, начиная от легких, заканчивая тяжелыми формами [3, 6, 13]. Дети подвержены заражению в меньшей степени, статистика приводит данные в 7-11% случаев, а заболевают - в 1,7-2,2% случаев [9, 12, 15]. В отличие от взрослых, в 90% случаев у детей коронавирусное заболевание протекает в легкой, средней степени тяжести или же в бессимптомной форме [2, 4, 14]. Тем не менее, они являются латентными переносчиками вируса и представляют опасность для больных с коморбидностью и пожилых людей (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертензия, респираторные заболевания), лиц с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, низкий уровень CD4), беременных, так как они входят группы повышенного риска инфицирования [10, 13].

Исходя из выше сказанного, нами была поставлена **цель** - проанализировать клиничко-лабораторные особенности больных с COVID-19 на современном этапе и определить лабораторные предикторы прогрессирования тяжелых и летальных форм заболевания.

«Материалы и методы исследования» Нами представлены данные собственных исследований по изучению клиничко-иммунологических показателей у пациентов с COVID 19. Сбор материала проводился в течение 2021-2022 гг. на базе Зангиатинской специализированной многопрофильной инфекционной больницы Б блока. Всего обследовано 182 пациентов в возрасте от 23 до 63 лет. Все больные прошли полное клиническое обследование, включая лабораторные и инструментальные исследования. В качестве группы сравнения было обследовано 20 человек.

Из 182 пациентов: 18 пациентов были с установленным диагнозом COVID 19 со среднетяжелым течением, 147 пациентов с COVID 19 с тяжелым течением, 17 пациентов с COVID 19 со крайне тяжелым течением.

Диагноз устанавливался по клиничко-функциональным данным согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью программы Excell 2016 по методом вариационной статистики по Стюденту.

«Результаты и обсуждение». Самую большую группу обследованных больных (147;80,8%) составили больные тяжелой формой заболевания, 18 (9,9%) больных составили группу среднетяжелой формой и 17 (9,3%) больных в крайне тяжелой формой заболевания.

Средний возраст больных COVID-19 среднетяжелым течением заболевания составил – $56,56 \pm 3,2\%$, больных с тяжелым течением - $63,01 \pm 1,2\%$, больных с крайне тяжелым - $62,18 \pm 3,4\%$ (Рис.1)

При анализе частоты встречаемости заболевания по половому признаку в зависимости от тяжести течения было выявлено, что при среднетяжелом течении превалировало число заболевших женщин (66,7%), при крайне тяжелом течении мужчин (76,5%), тогда как при тяжелом течении число заболевших мужчин и женщин было практически одинаковым (49,7 и 50,3%).

Рис.1. Распределения обследованных больных по возрасту в зависимости от тяжести заболевания, %

Нами проведен анализ сроков поступления в стационар - наибольшее количество пациентов поступали на 2 - 10 день (108; 59,34%), причем на 3-ий (16; 8,9%), на 5-ый (16; 8,9%), на 7-ой (20; 11,0%) и на 10-ый день (24; 13,2%). Больные при крайне тяжелом течении заболевания поступали в основном на 5-ый день (6; 35,3%) болезни.

Из 182 больных большую часть составляли пенсионеры (125; 68,7%) и лица без работы (38; 20,9%).

Нами проанализирована частота встречаемости сопутствующей патологии у пациентов. Анализ показал, что у 100,0% (182) больных определены сопутствующие заболевания, из которых наиболее часто (110; 60,44%) выявлена ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая достоверно выявлена у больных с крайне тяжелым (70,59%) и тяжелым течением заболевания (62,59%), у 93,4% больных была выявлена гипертоническая болезнь (ГБ) и большую часть больных беспокоила ГБ 3-ей степени одинаково часто как больных с тяжелым течением (65,31%), так и с крайне тяжелым (64,71%). Другим частым сопутствующим заболеванием была анемия (120; 65,93%), в большей части 1-ой (44,9%) и 2-ой (20,4%) степени у больных тяжелой формой заболевания. У 61 (33,5%) больных был выявлен сахарный диабет – 2-го типа (у 52; 28,6% случаях у больных тяжелой формы). У 25 (13,8%) обследованных нами больных было установлено различной степени ожирение, причем в 23 (12,6%) случае это были больные с тяжелой формой заболевания. Из всех больных с избыточным весом 82,6% составляли лица женского пола.

Также было зарегистрировано несколько единичных случаев хронического вирусного гепатита С (8; 4,4%), сопутствующей ВИЧ-инфекции (2; 1,1%), бронхиальная астма (2; 1,1%), ХОБЛ у 5-х (2,7%) больных, цирроз печени (5; 2,7%), кахексия (7; 3,84%), хронический пиелонефрит (5; 2,7%).

Зачастую пациенты имели сочетанную сопутствующую патологию. Полученные нами результаты касательно анализа сопутствующих заболеваний были схожи с ранее опубликованными литературными данными из Италии, Китае, в котором авторы выявили что у больных, которые инфицированы SARS-CoV-2 в анамнезе преобладают гипертоническая болезнь, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания [12-14].

По сравнению с пациентами моложе 65 лет, старшая группа имела больше хронических сопутствующих заболеваний, особенно гипертонию, хроническую обструктивную болезнь легких, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли (все $P < 0,05$).

Далее нами проведен сравнительный анализ клинических проявлений обследованных нами больных коронавирусной инфекцией.

Одним из начальных проявлений заболевания у обследованных нами больных являлась лихорадка (98;53,8%), тщательный сбор анамнеза позволил установить, что в начале заболевания большую часть больных беспокоила температура до 38⁰С, с дальнейшим повышением температуры выше 38⁰С, что указывает на возможное развитие осложнения коронавирусной инфекции – пневмонию. Сравнительный анализ температуры обследованных нами больных в зависимости от тяжести течения показывает, что температура от 37⁰С до 38⁰С одинаково часто встречалась среди больных со среднетяжелым течением заболевания (64,219±2,14%), а температура от 38⁰С до 39⁰С чаще регистрировалась у больных крайне тяжелой формой (45,5±2,03%). Температура выше 39⁰С отмечалась у 2-х больных с тяжелой (2,50±0,18%) и 2-х больных с крайне тяжелой формой (4,08±0,20%).

У 172 (94,51%) больных отмечалась слабость, которая более выражена была у больных тяжелой формой (97,3%). Из 182 больных коронавирусной инфекцией кашель беспокоил 133 (73,08%) больных, в основном сухого характера, иногда с незначительной мокротой. На кашель жаловались 109 (74,15%) больных с тяжелым течением, из 18 больных среднетяжелой формой заболевания 13 (72,2%) и из 17 обследованных нами больных с крайне тяжелым течением коронавирусной инфекцией беспокоил 11 (64,7%) лиц. Одышка беспокоила 170 (93,4%) больных, обследованных нами, в группе больных с тяжелым течением этот симптом отмечался у 142 (96,6%) больных, из 18 больных со среднетяжелым течением заболевания одышка беспокоили 16 (88,9%) больных, из 17 больных с крайне тяжелым течением данный симптом отмечался у 12 (70,6%) больных. Также частым симптомом у обследованных нами больных были мышечные боли. Миалгии беспокоили 85 (46,7%) больных, в основном, за счет выявления данного симптома у больных с тяжелым течением заболевания (71; 48,3%), для больных с крайне тяжелым течением данный симптом был более характерен (52,5%) относительно частоты регистрации у больных со среднетяжелым течением (38,9%) и тяжелым течением (46,7%) (P<0.05). 90 (49,45%) больных беспокоили головные боли, при этом из 147 больных тяжелой формой заболевания данный симптом был выявлен у 49,7%, у 55,56% больных среднетяжелой и 41,2% больных крайне тяжелой формой больных. Из проявлений нарушения функции желудочно-кишечного тракта больных беспокоили снижение аппетита (129; 70,9%), тошнота (29; 15,9%), диарея (4; 2,2%). Боли в горле беспокоили больных всего в 4 (2,2%) случаях. Больных больше беспокоило першение в горле (85;46,7%).

Нами проведен анализ физикального обследования больных. На основании показателей артериального давления (АД), пульса, частоты дыхания, концентрации кислорода в крови (сатурация), установлено, что при повышении температуры, как и следовало ожидать, отмечается учащение пульса у больных среднетяжелой формой в среднем до 86,83±3,42 уд. в минуту, при тяжелой форме до 90,23±1,42 и при крайне тяжелом течении учащение пульса отмечалось до 101,2±2,36 ударов в минуту.

Доказано, что внедрение коронавируса вызывает чрезмерную, неконтролируемую реакцию врожденного иммунитета с выбросом несбалансированного количества провоспалительных цитокинов («цитокиновый шторм»), что, в свою очередь, вызывает повреждение тканей, включая, в первую очередь, легкие и сосуды (Патологическая анатомия инфекции, вызванной Sarz-Cov-2 (Н. Б. Парамонова, Т. П. Некрасова, Э. В.

Курилина, А. Д. Куклева, Д. В. Калинин, Г. А. Демяшкин, С. А. Демура, Е. М. Грецов, Т. Р. Багдасарян, Д. Д. Проценко, Ю. С. Березовский, Е. А. Коган, А. Б. Пономарев, С. Г. Раденска-Лоповок, Л. А. Семенова, А. С. Тертычный). У большинства наблюдаемых нами пациентов (97; 53,30%) клиническая картина характеризовалась наличием двусторонней вирусной пневмонии, у 76 (41,76%) была выявлена полисегментарная пневмония. У 9 (4,95%) человек заболевание протекало без поражения легких.

От общего числа больных (n=182) ДН разной степени тяжести регистрировалась у 179 (98,35%) больных: ДН-1 — у 21 (11,53%) человек, ДН-2 — у 80 (43,95%), ДН-3 — у 78 (42,86%). У 3 (1,64%) пациентов признаков ДН не было.

Нами проведен анализ распределения острой дыхательной недостаточности в зависимости от тяжести и пола обследованных больных. Полученные результаты показывают, что ОДН 1 степени в основном была установлена у больных женского пола, тогда как ОДН 2 и 3 степени в основном наблюдалась у больных мужского пола (Табл.3.6)

Степень тяжести пневмоний устанавливалась при проведении КТ согласно принятой градацией к объемам поражений легочной ткани и распределялись по следующим образом: КТ-1 — у 32,50%, КТ-2 — у 45%, КТ-3 — у 19,10%, КТ-4 — у 3,30% больных (рис.2).

Рис.2. Состояние легких больных коронавирусной инфекцией по данным КТ (%)

По сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет доля пожилых пациентов, которым была проведена компьютерная томография при поступлении, показала двойное поражение легких, комбинированный плевральный выпот и более высокие показатели повторного обследования при компьютерной томографии ($P < 0,05$).

Нами проанализирована выявляемость сахарного диабета у обследованных больных. Анамнестические данные показывают, что из 182 обследованных больных у 61 (33,5%) больных был выявлен сахарный диабет – 2-го типа (в 52; 28,6% случаях у больных тяжелой формы). Вместе с этим, сахарный диабет у обследованных нами больных был зарегистрирован впервые у 43 (23,63%) больных коронавирусной инфекцией.

Полученные результаты наблюдения за больными коронавирусной инфекцией показали, что у больных в течении заболевания также развивалась в 8 (4,40%) случаях

острая сердечно-сосудистая недостаточность (6;4,0 у больных тяжелой формой), энцефалопатия у 12-ти (6,6% от общей группы больных), из которых 8 (5,44%) случаев были выявлены у больных тяжелой формой).

Таким образом, результаты проведенного анализа у обследованных нами больных показали развитие характерных для коронавирусной инфекции осложнений (2-сторонней или полисегментарной пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, сахарного диабета), которые были более выражены у больных старше 60 лет мужского пола. У больных тяжелой и крайне тяжелой формы все осложнения развивались на фоне 2 и более сочетаний сопутствующих заболеваний (ИБС, гипертонической болезни, анемии и др.).

У больных COVID-19 проанализированы основные лабораторные показатели при поступлении в стационар. Были выявлены низкие показатели гемоглобина у больных тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания (106,7±2,0 и 105,6±8,3 г/л, соответственно). Тогда как, у больных среднетяжелой формой данный показатель составлял 118,8±6,1 г/л. Выявлен повышенный уровень лейкоцитов у больных коронавирусной инфекцией. Так, анализ показателей ОАК показывает наличие лейкоцитоза у больных тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания (12,7±0,69 и 15,7±2,5 тыс/куб мм, соответственно). Также на наличии воспалительного процесса в организме указывают и повышенные значения СОЭ у обследованных нами больных (при тяжелой - 24,0±1,2, при среднетяжелой -19,9±3,1 и крайне тяжелой формах - 23,0±3,5 мм в час, соответственно).

Сравнение показателей биохимического анализа крови позволили выявить достоверное повышение С-реактивного белка (в норме от 0 до 5 мг/л.) в среднем до 37,5±2,5 мг/л, при этом наиболее высокий уровень зарегистрирован у больных крайне тяжелой формой заболевания (63,2±9,3 мг/л).

Наблюдалось значимое увеличение глюкозы крови, наиболее выраженное при тяжелом и крайне тяжелом течении заболевания (8,3±0,38 и 8,2±0,96 ммоль/л, соответственно). Также у больных с крайне тяжелым течением выявлено некоторое увеличение показателей ферментов печени, общего и прямого билирубина и мочевины крови (табл.1.).

Таблица 1

Показатели биохимического анализа крови больных коронавирусной инфекцией до лечения

Показатели	Средне тяжелая (n=18)	Тяжелая (n=147)	Крайне тяжелая (n=17)	Общая (182)
Глюкоза (3,3-6,5 ммоль/л)	7,5±0,90	8,3±0,38	8,2±0,96	8,2±0,33
АЛТ до 40 Ед/л	26,2±3,6	36,9±2,9	43,1±10,3*	36,4±2,5
АСТ до 40 Ед/л	28,6±4,3*	43,6±4,4	63,5±23,0•	44,0±4,1
Общ.белок (64-85 г/л)	69,7±1,5	66,2±0,51	65,3±1,6	66,4±0,45
Альбумин 35-50 г/л	34,9±1,8	33,7±0,41	32,7±0,99	33,7±0,32
Холестирин до 5,17	3,3±0,0	4,0±0,28	3,5±0,17	3,9±0,11

ммоль/л				
Мочевина 2,5-8,3 ммоль/л	5,6±0,50*	9,9±0,72	9,1±0,99•	9,4±0,58
Креатинин 62-115 ммоль/л	81,6±6,0*	107,4±7,2	109,0±1,30•	104,8±5,8
Общ.бил. до 21,0 мкмоль/л	7,9±0,58*	14,9±1,6	26,8±10,1*•	15,8±1,5
Прям 0-5,1 мкмоль/л	2,6±0,44*	7,0±1,3	7,9±2,4•	6,9±0,79
СРБ	34,0±19,2	34,1±3,3	63,2±9,3	37,5±2,5
Калий	4,6±0,17	4,2±0,19	4,5±0,25	4,3±0,07
Натрий	144,8±6,2	149,1±1,8	152,3±2,0	149,4±0,65
Кальций 2,02-2,6 ммоль/л	1,9±0,09	2,0±0,20	1,80±0,0	2,0±0,06

Примечание: * - $P > 0,05$ достоверна разница показателей относительно показателей больных с тяжелой формой заболевания; • - $P > 0,05$ достоверна разница показателей относительно показателей больных со среднетяжелой формой заболевания

Необходимо отметить, что в динамике заболевания сохраняются повышенные показатели мочевины крови у больных с крайне тяжелым и тяжелым течением ($10,4 \pm 1,6$ ммоль/л), наблюдается некоторое повышение значения креатинина до $127,9 \pm 15,9$ ммоль/л ($P > 0,05$).

«Заключение». Таким образом, у больных с тяжелым, а также крайне тяжелым течением COVID-19 возникает иммунодефицитное состояние с лимфопенией, увеличиваются показатели лабораторных данных системного воспаления (количество лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов, уровни СРБ, D-димера, ферритина, АЛТ, АСТ, общего билирубина, прямого билирубина, креатинина, мочевины в крови) по отношению с данными результатов у здоровых людей, а также пациентов COVID-19 со средней степени тяжести. Данные результаты считаются прогностическими маркерами, определение которых необходимо для прогнозирования тяжелого течения заболевания и развития летального исхода, для своевременного назначения и проведения интенсивных мероприятий и изменения тактики лечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г. Изменения маркеров гематологического, биохимического и коагулологического анализов крови при новой коронавирусной инфекции COVID-19 // Consilium Medicum. – Москва, 2020. – Т. 22, № 11. – С. 51-55.
2. Akramova I.A. The role of pro-inflammatory cytokines in the immunopathogenesis of COVID 19 // American Journal of Medicine and Medical Sciences // p-ISSN: 2165-901X, e-ISSN: 2165-9036, 2022; 12(12): 1239-1243 <http://article.sapub.org/10.5923.j.ajmms.20221212.14.html> .
3. Akramova I.A., Fayzullaeva N.Ya., Nabieva U.P., Raufov A.A. Diagnostic value of cytokines and antibodies to single-stranded DNA in patients with COVID-19 // Journal of Theoretical and Clinical Medicine. - Tashkent, 2023.- No. 4 - P. 275-280.

4. Akramova I.A., N.Ya. Fayzullaeva, B.M.Tadjiev, L.G.Sabirzyanova, U.P.Nabieva. The role of interleukin -17 in COVID-19 // *ScienceAsia* 48(2022):P.1145-1150 <https://www.scienceofasia.org/abstract/abstract%3D238> (IF-1,2-Q2).
5. Белов Б.С., Лиля А.С. COVID-19 и ревматология: год спустя // *Научно-практическая ревматология*. – г. Москва, 2021. – Т.59, №1. – С.31-36.
6. Гусев Д.А., Вашукова М.А., Федуняк И.П., Мусатов В.Б., Капацына В.А. Опыт применения рекомбинантного гуманизированного моноклонального антитела к человеческому рецептору интерлейкина-6 у пациентов с COVID-19 // *Журнал инфектологии*. – г. Санкт Петербург, 2020. – Т.12, №3. – С.28-33.
7. Насонов Е.Л. Коронавирусная болезнь-2019 (COVID-19): значение ингибиторов IL-6 // *Пульмонология*. – г. Москва, 2020. - Т. 30, № 5. - С. 629-644.
8. Нурпейсова А.Х., Алимова Л.К., Понежева Ж.Б., Маннанова И.В., Попова К.Н., Бикмухаметова А.И., Проценко Д.Н., Тюрин И.Н., Домкина А.М. Клинико-лабораторные особенности COVID-19 у людей молодого возраста // *Лечащий Врач*. – г. Москва, 2021. - №3 (24). – С. 45-50.
9. Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин В.В., Сабирова А.И. Прогностическое значение Д-димера в развитии тромбоэмболических осложнений при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // *The Scientific Heritage*. – Будапешт, 2021. - № 60-2. - С. 38-46.
10. Трисветова Е. COVID-19 и сердечно-сосудистая система // *Здоровье и успех*. – г. Минск, 2020. – № 8. – С. 1-2.
11. Ali A., Noman M., Guo Y., Liu X., Zhang R. et al. Myoglobin and C-reactive protein are efficient and reliable early predictors of COVID-19 associated mortality // *Sci Rep*. – 2021. – Vol.11, N1. – P.5975.
12. Brake S.J., Barnsley K., Lu W. et al. Smoking upregulates angiotensin-converting enzyme-2 receptor: a potential adhesion site for novel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) // *JCM*. – 2020. -N9. – P.841.
13. Chen H., Guo J., Wang C. et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records // *Lancet*. – 2020 - N395(10226). – P. 809-15.
14. Dai M., Liu D. Patients with cancer appear more vulnerable to SARS-COV-2: a multicenter study during the COVID-19 outbreak // *Cancer discovery*. 2020. - Vol. 10, №6. - P. 783-791.
15. Frater J.L., Zini G., d'Onofrio G., Rogers H.J. COVID-19 and the clinical hematology laboratory // *Int. J. Lab. Hematol.* – 2020. - 42(Suppl 1). – P. 11-18.
16. Gu J., Han B., Wang J. COVID-19: Gastrointestinal manifestations and potential fecal-oral transmission // *Gastroenterology*. – 2020. – Vol.158. N6. – P.1518-9.
17. Hanna T.P., Evans G.A., Booth C.M. Cancer, COVID-19 and the precautionary principle: prioritizing treatment during a global pandemic // *Nature Reviews Clinical Oncology*. - 2020. - Vol.17, №.5. - P. 268-270.
18. Wang D., Hu B., Hu C. et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel Coronavirus – Infected pneumonia in Wuhan, China // *JAMA*. – 2020. – Vol.323, N11. – P.1061-1069.